

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Карапетян Андрей Грантович

заведующий отделом научно-организационных мероприятий и выставочной деятельности
Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук
Беларуси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15192265>

Аннотация. Статья посвящена анализу институциональных механизмов научно-технического взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства. Рассматриваются формы координации научной политики, деятельность профильных органов и программ, обеспечивающих интеграцию науки и экономики. Выделены существующие ограничения и предложены подходы к совершенствованию кооперационных механизмов.

Ключевые слова: интеграционные объединения, научно-техническое взаимодействие, институциональные механизмы, СНГ, ЕАЭС, Союзное государство, научная кооперация, инновационная политика, технологические платформы, научно-производственная интеграция.

INSTITUTIONAL MECHANISMS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INTERACTION IN INTEGRATION ASSOCIATIONS

Abstract. The article is devoted to the analysis of institutional mechanisms of scientific and technical interaction within the CIS, EAEU and the Union State. The forms of scientific policy coordination, the activities of specialized bodies and programs that ensure the integration of science and economics are considered. The existing limitations are highlighted and approaches to improving cooperation mechanisms are proposed.

Keywords: integration associations, scientific and technical interaction, institutional mechanisms, CIS, EAEU, Union State, scientific cooperation, innovation policy, technological platforms, scientific and industrial integration.

Целью исследования является анализ институциональных механизмов научно-технического взаимодействия в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС и Союзного государства, выявление системных ограничений, препятствующих эффективному распространению и внедрению научных разработок, а также разработка

предложений по совершенствованию организационно-правовых и координационных инструментов для формирования единого научно-технологического пространства.

Современные интеграционные объединения приобретают всё большее значение как платформа для взаимодействия в научно-технической и инновационной сферах. При этом институциональное обеспечение такого взаимодействия выступает необходимым условием координации научной политики, сближения исследовательских практик и интеграции научных результатов в реальный сектор экономики.

В рамках СНГ сформированы устойчивые механизмы научного и технологического взаимодействия. Органами институционального обеспечения выступают отраслевые советы, осуществляющие координацию исследований, выработку согласованных подходов к правовому регулированию и разработке стратегий взаимодействия. Среди них ключевую роль играет Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, реализующий Межгосударственную программу инновационного сотрудничества до 2030 года. Программа направлена на сближение научных и производственных структур, что способствует ускоренной адаптации новых разработок к нуждам экономики [1].

Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки координирует деятельность государств-участников СНГ в области базовых научных исследований. В рамках его деятельности осуществляется поддержка академической мобильности, развитие кадрового потенциала, а также внедрение научных результатов в прикладные направления [2]. Таким образом, обеспечивается преемственность между фундаментальными исследованиями и их практическим применением.

Межгосударственный координационный совет по научно-технической информации способствует формированию системы межгосударственного информационного обмена [3]. Он занимается разработкой программ и регламентирующих документов, регулирующих доступ к научно-информационным ресурсам, обеспечивая совместимость цифровой инфраструктуры и унификацию подходов к использованию данных.

В целях выработки научно обоснованных подходов к развитию ЕАЭС и координации усилий в сфере исследований создан Научно-технический совет при ЕЭК [4].

Его деятельность направлена на обсуждение эффективных моделей интеграции государств-членов, обеспечение научного сопровождения процессов развития Союза, а также на совершенствование проектной и исследовательской деятельности ЕЭК.

В состав президиума совета входят члены Коллегии ЕЭК, руководители государственных органов стран Союза, курирующих сферу науки и высшего образования, а также главы национальных академий наук, что обеспечивает высокий уровень представительства и согласованности принимаемых решений.

Согласно утверждённому плану работы, Научно-технический совет участвует в формировании стратегических направлений научно-технического прогресса, определении приоритетов в сфере исследований и разработке программ по реализации инновационных проектов. Эти программы ориентированы на модернизацию экономик государств-членов и повышение их технологической эффективности.

Институциональное обеспечение научно-технического взаимодействия в рамках ЕАЭС дополняется функционированием технологических платформ, представляющих собой устойчивые форматы кооперации между научными учреждениями, университетами и промышленными предприятиями [5]. Эти структуры способствуют консолидации исследовательских ресурсов, обмену знаниями и выстраиванию сквозных цепочек от фундаментальной науки до коммерческого производства.

Следует отметить, что технологические платформы играют важную роль в обеспечении практической направленности исследований и стимулируют междисциплинарную интеграцию, что отвечает задачам ускоренного внедрения разработок в приоритетные отрасли экономики [6]. Подход ЕАЭС к организации научной кооперации отличается прагматичной ориентацией на прикладные результаты и тесной увязкой с промышленными потребностями.

Вместе с тем, анализ институциональной практики Союзного государства в области научно-технического взаимодействия позволяет выделить ряд специфических механизмов, обеспечивающих координацию союзных научных инициатив и развитие совместного научно-технологического потенциала. В данном контексте центральное место занимает Стратегия научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года, формирующая концептуальные основы для выстраивания единого научно-технологического пространства Беларуси и России [7]. Указанный стратегический документ определяет приоритетные направления взаимодействия, включая расширение кооперационных связей, развитие исследовательской инфраструктуры и повышение эффективности научных проектов.

На институциональном уровне координация научного сотрудничества осуществляется Комиссией по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, которая выполняет функцию согласования стратегических документов, отбора и сопровождения совместных проектов. Деятельность Комиссии направлена на обеспечение согласованности научно-технической политики государств-участников и создание условий для реализации масштабных межгосударственных инициатив в сфере науки, технологий и инноваций.

Основным инструментом реализации положений вышеуказанной Стратегии выступают союзные научно-технические программы, в рамках которых осуществляется планомерная разработка, апробация и последующее внедрение технологических решений, соответствующих актуальным задачам социально-экономического развития. Данные программы позволяют консолидировать кадровые, финансовые и инфраструктурные ресурсы, а также адаптировать результаты научных исследований к условиям реального сектора экономики. Кроме того, сформированные в рамках программ организационные механизмы обеспечивают ускоренный переход от научных разработок к прикладным технологическим продуктам.

Таким образом, институциональные механизмы, действующие в рамках Союзного государства, способствуют согласованию научной и производственной повестки, формированию устойчивых межгосударственных связей в научно-технологической сфере и повышению результативности интеграционного взаимодействия.

Анализ практики реализации научно-технического взаимодействия в интеграционных форматах позволяет выявить ряд проблем, препятствующих достижению положительных эффектов. Одним из ключевых ограничений выступает слабая адаптация научных разработок к экономическим потребностям. Заметная доля исследований остаётся в сфере академической науки, не достигая стадии промышленной реализации.

Это связано как с фрагментарностью связи между наукой и производством, так и с недостаточностью апробации научно-технических разработок. Дополнительным ограничением является технологическая асимметрия между странами-участницами, проявляющаяся в неоднородности научной инфраструктуры и кадрового обеспечения.

Также стоит отметить дефицит мотивации к прикладной ориентации научной деятельности.

Отсутствие устойчивой системы поощрения, а также ограниченное участие бизнеса в совместных проектах снижают заинтересованность исследовательских коллективов в интеграционных инициативах. Ещё одним сдерживающим фактором остаётся слабая согласованность нормативной базы.

Различия в национальном регулировании научной и инновационной деятельности затрудняют реализацию трансграничных проектов. Кроме того, отсутствие единой информационной платформы ограничивает обмен данными, затрудняет поиск партнёров и приводит к дублированию научных усилий.

Для преодоления обозначенных ограничений представляется целесообразным совершенствование институциональных механизмов с акцентом на усиление координации, гармонизацию нормативных положений и развитие инфраструктуры совместных исследований.

Важным направлением выступает выработка согласованных правил финансирования и защиты результатов интеллектуальной деятельности, создание правовых условий для участия различных категорий субъектов в кооперационных проектах. Необходима организация цифровой платформы научного взаимодействия, включающей реестры разработок, научной инфраструктуры, механизмов поддержки, а также инструменты поиска и сопровождения партнёрских инициатив.

Перспективным направлением является развитие интегрированных научно-производственных структур, таких как научно-образовательные центры, инновационные кластеры и отраслевые консорциумы, которые способны обеспечить необходимую институциональную связку между академической наукой и промышленностью.

Дополнительным направлением может стать расширение механизмов промышленной апробации – создание демонстрационных центров, пилотных производств и платформы для «обкатки» технологических решений в реальных условиях.

Таким образом, институциональные механизмы научно-технического взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства формируют основу для развития научной кооперации и распространения инновационных решений.

Однако для повышения результативности данного взаимодействия требуется системная модернизация организационно-правовой базы, развитие цифровой и производственной инфраструктуры, формирование устойчивых связей между наукой и экономикой.

Последовательная реализация данных мер способна обеспечить формирование единого научно-технологического пространства и повышение эффективности интеграционного сотрудничества.

REFERENCES

1. Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах [Электронный ресурс] // Интернет-портал СНГ. – Режим доступа: <https://e-cis.info/cooperation/2907/> (дата обращения: 12.03.2025).
2. Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс] // Интернет-портал СНГ. – Режим доступа: <https://e-cis.info/cooperation/3051/> (дата обращения: 11.03.2025).
3. Межгосударственный координационный совет по научно-технической информации [Электронный ресурс] // Интернет-портал СНГ. – Режим доступа: <https://e-cis.info/cooperation/2979/> (дата обращения: 15.03.2025).
4. Информация о заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.09.2020 [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. – Режим доступа: <https://eec.eaeunion.org/news/10-09-2020-1/> (дата обращения: 05.02.2025).
5. Карапетян А.Г. Роль научно-технического сотрудничества в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы XXIV Междунар. науч. конф. (Минск, 19–20 окт. 2023 г.). В 3 т. Т. 3 / редкол.: Н.Г. Берченко [и др.]. – Минск : НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, 2023. – С. 27–28.
6. Карапетян А.Г. Интеграция в рамках ЕАЭС: проблемы и перспективы научно-технического сотрудничества // Система «наука – технологии – инновации»: методология, опыт, перспективы: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 28–29 сент. 2023 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Центр системного анализа и стратегических исследований; редкол.: В.В. Гончаров (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 2023. – С. 200–204.
7. Постановление от 29 января 2024 г. № 2 «О Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года» [Электронный ресурс] //

Информационно-аналитический портал Союзного государства. – Режим доступа: <https://soyuz.by/projects/dekrety-vysshego-gosudarstvennogo-soveta-soyuznogo-gosudarstva/postanovlenie-ot-29-yanvarya-2024-g-2-o-strategii-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-soyuznogo-gosudarstva-na-period-do-2035-goda> (дата обращения: 11.01.2025).